

УДК:636.31.636.082.43

ТУРЛИ ЗОТ ВА ЗОТДОРЛИКДАГИ ДУРАГАЙ ҚЎЗИЛАРНИНГ УЧ ОЙЛИК ЁШИДА ТАНА ЎЛЧАМЛАРИ

Тўхтаев Озод Баридинович

мустақил тадқиқотчи СамДВМЧБУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856283>

Аннотация. Мақолада, тажриба гуруҳларидаги $\frac{1}{2}$ эдилбой \times $\frac{1}{2}$ жайдари F_1 дурагай қўзилар ва $\frac{1}{2}$ ҳисор \times $\frac{1}{2}$ жайдари зотлари бўйича F_1 дурагай қўзиларнинг яғрин баландлиги, думғўза баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ва поча айланаси, соф жайдари зотли қўзиларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Олинган натижалар дурагай қўзиларнинг тана ўлчамларининг юқорилиги уларнинг зотдорлигига боғлиқ эканлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: Зот, селекция, дурагай, қўзи, қўчқор, жайдари, ҳисор, тана ўлчами

Аннотация. Установлено, что ягнята помеси F_1 в экспериментальных группах $\frac{1}{2}$ эдилбой \times $\frac{1}{2}$ джайдари, и помеси F_1 $\frac{1}{2}$ гиссор \times $\frac{1}{2}$ джайдари породы имеют более высокие промеры тела, чем у ягнати джайдаринской породы, высота холки, высота крестца, косая длина туловища, ширина груди, глубина груди, обхват грудной клетки и обхват пясти выше чем у ягнят породы джайдара. Полученные результаты показали, что высокий промеры тела помесных ягнят зависит от их генотипов.

Ключевые слова: Порода, селекция, помес, ягнята, баран, джайдари, гиссар, промери тела.

Annotation. It was found that the F_1 crossbred lambs in the experimental groups of $\frac{1}{2}$ Edilboy \times $\frac{1}{2}$ Jaidari, and the F_1 crossbred $\frac{1}{2}$ Gissor \times $\frac{1}{2}$ Jaidari breed have higher body sizes than the Jaidari breed lambs, the withers height, the sacrum height, the oblique body length, the chest width, the chest depth, the chest girth are higher than those of the Jaidari breed lambs. The results show that the body measurements of the lambs were higher depending on their genotypes.

Keywords: Breed, selection, crossbreed, lambs, ram, jaidari, hissar, body measurements.

Мавзунинг долзарблиги. Дунёда гўшт-ёғ маҳсулдорлик йўналишидаги думбали қўйларни урчитиш ареали жуда кенгдир. Улар Дон ва Волга қирғоқларидан Монголиягача, Каспийдан Ҳимолойгача, Сибирдан Арабистонгача чўзилган худудларда урчитиб кўпайтирилади. Думбали қўйларнинг Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Қирғизстон ва Қозоғистонда ўзининг маҳаллий абориген зотлари мавжуд. Шунинг билан бирга думбали қўйлар Монголия, Авғонистон, Арабистон, Мадагаскар, Хитой, Эрон, Покистон, Египет ва Жанубий Африка республикаларида урчитилади. Думбали қўйларни урчитиладиган марказ Осиё қитъаси-Шимолий ва Ўрта Осиёдир. Қўйларнинг танаси морфо-анатомик тузилишга эга бўлиб, бир қанча зот ва қариндош гуруҳларга бўлинади ва баъзида хар хил номланади. Украина ва Қримда чунтук деб номланса, Дон ва Шимолий Кавказда манич, Волга бўйи ва Уралда қолмиқ, Сибирда орда номи билан номланади. Ўрта Осиё рееспубликаларида ва Қозоғистонда улар алоҳида зотларга бўлинади. Кейинги йилларда бир қанча- Туркманистонда сараджи, Тожикистонда ҳисор, Ўзбекистонда жайдари ва Қозоғистонда эдилбой зотлари билан танилган [1, 2, 3, 4].

Эдилбой ва жайдари зотлари генотипига эга қўйларнинг наслий, ирсий ва маҳсулдорлик хусусиятларини ўрганиш йўналишидаги тадқиқотлар етарли даражада эмас.

Республикамизнинг тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитига яхши мослашган қўй зотларидан бири бу маҳаллий жайдари зотли қўйлар бўлиб, у халқ селекциясида яратилган зот бўлиб, ўзининг ташқи муҳит (ёмғирли, қорли ва нам совуқ) шароитларига яхши мослашганлиги билан бошқа қўй зотларидан ажралиб туради. Бу зот қўйлари яхши яйлов шароитида ўзининг маҳсулдорлиги бўйича юқори ирсий салоҳиятини юзага чиқариш хусусиятларига эга. Шунингдек, жайдари зотини ҳисор ва эдилбой зотли наслдор кўчқорлардан фойдаланиб зотни такомиллаштириш, бунинг учун чатиштиришдан туғилган дурагай қўзиларнинг килиник ва гематологик кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ва долзарб ҳисобланади [5, 6, 7, 8].

Тадқиқотни ўтказиш объекти. Тадқиқотлар учун I назорат гуруҳига соф жайдари зотли кўчқорчалардан-29 бош, урғочи қўзилардан- 28 бош, II тажриба гуруҳига ½ эдилбой х ½ жайдари F₁ дурагай қўзилардан 30 бош, урғочи қўзилардан- 29 бош ва III гуруҳга ½ ҳисор х ½ жайдари зотлари бўйича F₁ дурагай қўзилардан 31 бош урғочи қўзилардан- 28 бош танланди.

Тадқиқот усуллари. Тажрибадаги қўйларнинг экстерер хусусиятлари тана қисмларини ўлчаш орқали аниқланди. Олинган маълумотларга вариацион статистика усулларида қайта ишлов берилди. Бунда белгиларнинг ўртача кўрсаткичи (X), унинг хатоси (S_x), ўзгарувчанлиги (C_v), солиштира кўрсаткичларнинг ишончлилик критерийлари (тд, П) аниқланди Е.К. Меркурева (1970) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Қўзиларнинг тирик вазни, умумий тана ўлчамлари, алоҳида органларнинг катталари билан намоён бўлади, бу қўзилар организмнинг ўсиш деб аталиб, микдорий ўзгаришларга киради. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг тирик вазни, ҳажми ва тана қисмларининг ўсиши билан фарқланади. Зоотехния амалиётида тарозида тортиш йўли билан ҳайвонларнинг тирик вазнининг ўсиши ҳамда тана қисмларининг ўсиши эса тана қисмларидан олинган тана ўлчамларини ўлчаш асосида аниқланди. 1-жадвал маълумотларида соф жайдари зотли кўчқорчалар, ½ эдилбой х ½ жайдари ва ½ ҳисор х ½ жайдари зотлари бўйича F₁ дурагай кўчқорчаларнинг 3 ойлик ёшдаги тана ўлчамлари келтирилади.

1-жадвал

Турли зот ва зотдорликдаги кўчқорчаларнинг 3 ойлик ёшида тана ўлчамлари,

см

Кўрсаткичлар	I гуруҳ, (n=29)		II гуруҳ, (n=30)		III гуруҳ, (n=31)	
	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	C _v ,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	C _v ,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	C _v ,%
Яғрин баландлиги	61,30±0,23	2,06	62,28±0,21	1,80	62,81±0,23	2,05
Думғўза баландлиги	62,51±0,31	2,69	63,45±0,17	1,49	64,0±0,25	2,13
Тананинг қия узунлиги	53,42±0,19	1,96	53,92±0,13	1,30	54,21±0,17	1,78
Кўкрак кенлиги	14,22±0,13	4,93	14,60±0,17	6,38	14,82±0,13	5,04
Кўкрак чуқурлиги	17,08±0,15	4,70	17,85±0,15	4,54	18,05±0,15	4,47
Кўкрак айланаси	67,0±0,26	2,11	67,38±0,24	1,93	67,62±0,19	1,52
Поча айланаси	7,3±0,15	11,7	7,32±0,11	8,19	7,36±0,11	8,02

Изох: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

Жадвал маълумотларидан кўринишича, II ва III гуруҳдаги кўчқорчаларнинг уч ойлик ёшида яғрин баландлиги I гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан 0,98 см ($P>0,99$) ва 1,51 см ($P>0,999$) юқори бўлди, шунингдек, сағри баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенглиги ва чуқурлиги, кўкрак айланаси ва поча айланаси кўрсаткичлари бўйича тегишли равишда 0,94 ($P>0,99$) ва 1,49 ($P>0,999$); 0,50 ($P>0,99$) ва 0,79 ($P>0,999$); 0,38 ($P>0,95$) ва 0,60 ($P>0,999$); 0,77 ($P>0,999$) ва 0,97 ($P>0,999$); 0,38 ва 0,62 ($P>0,95$); 0,02 ва 0,06 см юқори бўлди.

Тадқиқотларда урғочи кўзиларнинг 3 ойлик ёшдаги тана ўлчамлари ўрганилди, олинган маълумотлар дурагай урғочи кўзилар тана ўлчамлари бўйича соф жайдари зотли тенгқурларникидан юқори натижага эга бўлганлиги аниқланди. Бу маълумотлар 2-жадвалда умулаштирилган.

2-жадвал

Турли зот ва зотдорликдаги урғочи кўзиларнинг 3 ойлик ёшида тана ўлчамлари

Кўрсаткичлар	I гуруҳ, (n=28)		II гуруҳ, (n=29)		III гуруҳ (n=28)	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
Яғрин баландлиги	60,24±0,15	1,32	61,24±0,18	1,55	61,78±0,21	1,76
Думғўза баландлиги	61,48±0,18	1,54	62,43±0,19	1,68	63,0±0,15	1,29
Тананинг қия узунлиги	52,6±0,18	1,85	53,07±0,13	1,36	53,42±0,19	1,86
Кўкрак кенглиги	14,0±0,13	5,83	14,40±0,17	6,35	14,63±0,20	7,25
Кўкрак чуқурлиги	16,45±0,12	3,76	17,04±0,14	4,47	17,45±0,15	4,50
Кўкрак айланаси	64,65±0,18	1,44	65,04±0,24	1,95	65,32±0,22	1,81
Поча айланаси	7,2±0,08	5,83	7,30±0,09	6,43	7,33±0,09	6,69

Изох: * $P>0,95$; ** $P>0,99$; *** $P>0,999$

2-жадвалдан кўринишича, II тажриба гуруҳидаги ½ эдилбой х ½ жайдари F₁ дурагай урғочи кўзилар ва III гуруҳдаги ½ ҳисор х ½ жайдари зотлари бўйича F₁ дурагай урғочи кўзиларнинг тана ўлчамларидан яғрин баландлиги 61,24 ва 61,78, думғўза баландлиги 62,43 ва 63,0 см, тананинг қия узунлиги 53,07 ва 53,42 см, кўкрак кенглиги 14,40 ва 14,63 см, кўкрак чуқурлиги 17,04 ва 17,45 см, кўкрак айланаси 65,04 ва 65,32 см, поча айланаси 7,30 ва 7,33 см ташкил этиб, I назорат гуруҳидаги тенгқурларкинига нисбатан тегишли равишда 1,0 ($P>0,999$) ва 1,54 см ($P>0,999$); 0,95 ($P>0,999$) ва 1,52 см ($P>0,999$); 1,01 ($P>0,999$) ва 0,82 см ($P>0,999$); 0,40 ($P>0,95$) ва 0,63 см ($P>0,99$); 0,59 ($P>0,999$) ва 1,0 см ($P>0,999$); 0,39 ва 0,67 см ($P>0,95$); 0,1 ва 0,13 см юқори кўрсаткичлар билан тавсифландилар.

Хулоса. Тадқиқотларда тажриба гуруҳларидаги ½ эдилбой х ½ жайдари F₁ дурагай урғочи кўзилар ва III гуруҳдаги ½ ҳисор х ½ жайдари зотлари бўйича F₁ дурагай кўзиларнинг яғрин баландлиги, думғўза баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенглиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ва поча айланаси соф жайдари зотли кўзиларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори энатижалар билан тавсифландилар. Бу эса, жайдари зотли совлиқлар билан эдилбой ва ҳисор зотли насли кўчқорларни чаптиштиришдан олинган дурагай кўзилардан фойдаланиб, кўзиларнинг ўсиш жараёнларини жадаллаштиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

REFERENCES

1. Амерханов Х.А., Егоров М.В., Селионова М.И., Шумаенко С.Н., Ефимова Н.И. новая порода овец-Российский мясной меринос. «Сельскохозяйственный журнал». Ставрополь №1 (11). 2018. С, 50-56.
2. Двалишвили В.Г., Опакай Ч.М. Продуктивность и биологические особенности молодянка овец волгоградской породы разного происхождения. //Ж. “Зоотехния”. 2019 г., №7, с. 30-32.
3. Котарев В.И., Дуванов Е.А. Активность ферментов сыворотки крови и естественная резистентность баранов разных генотипов в зависимости от сезона года. //Ж. “Овцы, козы, шерстяное дело”. 2008 г., №1, с. 53-56.
4. Хатагаев С.А., Григорян Л.Н., Мугаев М.А. Естественная резистентность молодянка овец в зависимости от сезона рождения //Конференция, Саратов, 2017 г., с. 314-32.
5. Рўзибоев Н., Очиллов Ф., Шоймуродов Н. Ўзбекистон қўйчилигининг янги даври. Чорвачилик ва наслчилилик иши. Ж. №05, 2020. 21-25 б.
6. Рўзибоев Н., Уралов Н., Хасанова С. Қўйларнинг биологик ва маҳсулдорлик хусусиятлари. Қоракўлчиликка ихтиослашган хўжаликларда экологик тоза маҳсулот ишлаб-чиқариш ва қайта ишлашнинг илмий-амалий асослари Республика илмий-амалий анжумани Материаллар тўплами. Бухоро “Дурдона” нашриёти 2019 йил 24-25 май. 160-164 б.
7. Рўзибоев Н., Аширов Б. Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларини генофондини сақлаш ва кўпайтириш. International scientific and practical conference “application and development of smart technologies in agriculture” may 30, 2024. 278-282 б
8. Рўзибоев Н., Шаюсупов Б., М.Айбазов. Продуктивные особенности мясо-шерстных овец Узбекистана. Россия, Ставрополь. «Сельскохозяйственный журнал». 2023. №3 (16). С. 98-105.